

«España no ha cambiado, hemos cambiado nosotros»: el retorno de la reciente emigración andaluza*

Alberto Capote Lama

Universidad de Granada. Departamento de Geografía Humana
alama@ugr.es

Belén Fernández Suárez

Universidade da Coruña. ESOMI
belen.fernandez.suarez@udc.es

Iría Vázquez Silva

Universidade de Vigo
ivazquez@uvigo.es

© de los autores

Recibido: abril de 2023
Aceptado: agosto de 2023
Publicado: enero de 2024

Resumen

Dentro de un marco de libre movilidad, las migraciones intraeuropeas de jóvenes con estudios se han definido como flexibles y sin carácter duradero. Así pues, el regreso también puede reunir estas mismas características. El objetivo del presente artículo es analizar el retorno internacional como un proceso dinámico a partir del caso de la reciente emigración andaluza. La investigación es de carácter cualitativo y ha sido realizada a partir de entrevistas a jóvenes andaluces que emigraron hace poco tiempo al Reino Unido y a Francia. Los resultados revelan que la decisión de volver se basa en múltiples factores de carácter personal, aunque tener garantizado un trabajo en España es una condición esencial para ello. En cambio, la decisión no está tomada en base al hecho de considerar que la situación haya mejorado en España, sino que los cambios están en los jóvenes que regresan, con más experiencia profesional, conocimiento de idiomas y más seguros de sí mismos. No se descartan futuras movi­lidades.

Palabras clave: retorno; Andalucía; migraciones cualificadas; migraciones intraeuropeas

* Esta investigación ha sido realizada en el marco de proyecto «Integración y retorno de la ‘nueva emigración española’: un análisis comparativo de las comunidades españolas en Reino Unido y Francia» (PID2019-105041RA-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España (MCIN/AEI/10.13039/50110001103).

Resum. *«Espanya no ha canviat, hem canviat nosaltres»: el retorn de l'emigració andalusa recent*

Dins un marc de lliure mobilitat, les migracions intraeuropees de joves amb estudis han estat definides com a flexibles i sense caràcter durador. Així doncs, la tornada també pot reunir aquestes mateixes característiques. L'objectiu del present article és estudiar el retorn internacional com a procés dinàmic a partir del cas de l'emigració andalusa recent. La investigació és de caràcter qualitatiu i ha estat realitzada a partir d'entrevistes a joves andalusos que van emigrar fa poc al Regne Unit i a França. Els resultats revelen que la decisió de tornar es basa en múltiples factors de caràcter personal, encara que tenir garantida una feina a Espanya n'és una condició essencial. En canvi, la decisió no està presa en base al fet de considerar que la situació hagi millorat a Espanya, sinó que els canvis estan en els joves que tornen, amb més experiència professional, coneixement d'idiomes i més segurs de si mateixos. No es descarten futures mobilitats.

Paraules clau: retorn; Andalusia; migracions qualificades; migracions intraeuropees

Résumé. *«L'Espagne n'a pas changé, nous avons changé»: Le retour de la récente émigration*

Dans un cadre de libre circulation, les migrations intra-européennes de jeunes diplômés sont caractérisées comme non définitives. De même, le retour au pays d'origine peut lui aussi ne pas être durable. L'objectif de cet article est d'étudier le retour international au pays en tant que processus dynamique à partir de l'analyse de l'émigration andalouse récente. Cette recherche, qualitative, est construite à partir d'entretiens menés avec de jeunes Andalous récemment émigrés au Royaume Uni et en France. Les résultats révèlent que la décision du retour est fondée sur de multiples facteurs de nature personnelle, même si avoir un emploi garanti en Espagne reste essentiel. La décision des jeunes ne s'appuie pas sur le constat de l'amélioration de la situation économique et sociale de l'Espagne mais plutôt parce qu'ils ont acquis une plus grande expérience professionnelle, des connaissances linguistiques et une plus grande assurance. Par ailleurs, ils n'excluent pas une nouvelle mobilité.

Mots-clés: retour; Andalousie; migration qualifiée; migration intra-européenne

Abstract. *“Spain has not changed; we have changed”: The return of recent Andalusian emigration*

Within a framework of free mobility, intra-European migrations of young people with education have been defined as flexible and unending in nature. Therefore the return can also have these same characteristics. This article aims to study the international return as a dynamic process based on the case of recent Andalusian emigration. The qualitative research is based on interviews with young Andalusians who recently emigrated to the United Kingdom and France. The results reveal that the decision to return is based on multiple factors of a personal nature, although having a guaranteed job in Spain is essential. On the other hand, the decision is not based on the consideration that the situation has improved in Spain: the change is in the young people who return, with more professional experience, knowledge of languages and more self-confidence. Future mobility is not ruled out.

Keywords: return; Andalusia; qualified migration; intra-European migration

Sumario

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Introducción | 5. Conclusiones |
| 2. Las actuales migraciones intraeuropeas
y el retorno | Agradecimientos |
| 3. Metodología | Referencias bibliográficas |
| 4. Testimonios de retorno de la reciente
emigración andaluza | Anexo |

1. Introducción

El ciclo continuado de bonanza económica de principios de este siglo en España finalizó con la recesión económica que se desató en 2008 y que, entre sus consecuencias, provocó la reanudación de la emigración en España. Esta crisis supuso la salida de miles de jóvenes a distintos destinos europeos e incluso a terceros países. De hecho, entre 2013 y 2014, el saldo migratorio internacional llegó a ser de nuevo negativo según la Estadística de Variaciones Residenciales (INE). Si analizar la reciente emigración española y andaluza se convirtió en un tema relevante ligado a la pérdida de capital humano cualificado durante la recesión económica, es igualmente central el análisis del retorno de esa emigración cualificada en un ciclo económico de crecimiento en España. Esta relevancia del regreso y de los movimientos circulares forma parte de los cambios en los patrones de la migración intraeuropea (King, 2018). Además, la emigración de personas altamente cualificadas se considera cada vez más importante para el desarrollo de los países de origen de los emigrantes (Šupule, 2021).

Dentro de este proceso social, la comunidad andaluza, uno de los territorios protagonistas de la ola emigratoria de la década de 1960, tanto hacia la Europa más próspera como hacia las provincias españolas más industrializadas, volvía a ocupar un papel destacado en los recientes flujos de salida recientes. Andalucía ha acumulado alrededor de 80.000 salidas hacia el extranjero del perfil de personas nacidas en España y con nacionalidad española a lo largo del período 2008-2021, según la Estadística de Variaciones Residenciales del Instituto Nacional de Estadística. Los principales destinos de esta emigración joven andaluza han sido europeos: Francia, Alemania y el Reino Unido (Gutiérrez Lozano, 2021).

El año 2008 se puede considerar la fecha de inicio de la reciente emigración española, aunque anteriormente, ya desde la década de 1990, se empieza a percibir una salida de corte más cualificado hacia el exterior (Alaminos y Santacreu, 2010). No obstante, el volumen de partidas crece durante los años de recesión económica, lo que contribuye a crear un saldo migratorio negativo en España (Domínguez Mújica y Díaz Hernández, 2019). El año 2016 marca un nuevo punto de inflexión coincidiendo con la recuperación del producto interior bruto, a la par que se producen signos de mejora en el mercado de

trabajo. Las salidas de ciudadanos españoles disminuyen, pero se mantienen en niveles más altos que los registrados antes de la crisis de 2008, lo que hace pensar en la consolidación de la nueva emigración más allá de los años de recesión (González Ferrer y Moreno Fuentes, 2017). Es en ese momento también cuando las migraciones de retorno cobran visibilidad, a la par que se ponen en marcha iniciativas públicas y privadas que las incentivan.

Muchos países europeos están diseñando e implementando medidas políticas para combatir la fuga de cerebros (Hooper y Sumption, 2016). En esta misma línea se sitúa la comunidad autónoma andaluza, que fue una de las pioneras en España en crear un programa de retorno del talento a finales del año 2015 (Ley 2/2015), por medio del cual se buscaba facilitar la vuelta de las personas andaluzas empleadas en el extranjero. El programa incentivaba económicamente a empresas a contratar retornados y facilitaba el traslado de residencia de los andaluces en el extranjero. Junto a esta medida, el Gobierno andaluz propulsaba la formación y la movilidad al exterior de jóvenes de su comunidad titulados a través del programa Talentia. Estos dos programas conviven con los tradicionales planes para el regreso de la población andaluza en el exterior (2020-2022), que se dirigen a asistir en procesos de vulnerabilidad, facilitar el emprendimiento y el acceso a la educación en todos los niveles (García Valverde, 2022). Normalmente, las evidencias empíricas de políticas de retorno de la emigración en Europa muestran una baja eficacia y un escaso conocimiento entre el público al que se destinan (Klave y Šupule, 2019).

El objeto de este artículo es analizar el retorno de la reciente emigración española al norte del continente europeo como un proceso dinámico, con la finalidad de comprender de qué modo se produce la toma de decisión, cuáles son las estrategias para volver y qué balance se realiza tras el regreso. Para ello nos centramos en el caso de los jóvenes andaluces, de los más golpeados por el desempleo juvenil en España. Andalucía fue una de las comunidades autónomas pioneras en el estudio del retorno a finales del siglo pasado, particularmente en relación con la ola emigratoria económica de las décadas de 1960 y 1970 (López Trigal, 2010). Como se verá más adelante, el contexto actual es distinto y han surgido nuevos enfoques para analizar las características de las migraciones de retorno recientes. En estos nuevos enfoques, el retorno es considerado como una parte del ciclo migratorio y no como una etapa de culminación que puede implicar tanto a los lugares de origen como a los de acogida, así como otros de carácter transitorio (King y Christou, 2011). Dicho de otro modo, el retorno se aleja de un sentido clásico que lo concibe como la vuelta permanente a los lugares de origen y se vuelve más complejo, puesto que integra nuevas fórmulas de movilidad, como la circularidad o la reemigración.

El artículo se estructura en cuatro partes. En primer lugar, se presenta el marco teórico que ha servido de base para el estudio. A continuación, se describen los objetivos específicos y la metodología adoptada. En cuarto lugar, se presentan los resultados del estudio empírico cualitativo realizado. El capítulo acaba con unas conclusiones y unas reflexiones finales.

2. Las actuales migraciones intraeuropeas y el retorno

Pese a la trascendencia de los procesos de retorno en algunas comunidades españolas, lo cierto es que este no ha sido un tema dominante en los estudios migratorios (Chaves Carrillo y Baigorri, 2021). En lo que al caso andaluz se refiere, las investigaciones empiezan a producirse desde los análisis pioneros de finales de la década de 1970 (Cazorla, 1989) hasta otros que se extienden a este siglo, referidos, por lo general, al retorno de la emigración que partió durante la década de 1960. Por una parte, los estudios específicos sobre la vuelta a Andalucía señalan la complejidad y la heterogeneidad de las migraciones de retorno (Moscoso y Moyano, 2010; Labraga Gijón y García Castaño, 1997) y, por otra parte, apuntan algunos patrones comunes, como la dificultad para discernir un solo motivo para el regreso, puesto que se trata de una multiplicidad de circunstancias que interactúan y también de la influencia que ejerce la familia en la toma de decisiones (Egea y Nieto, 2001).

El contexto en el que se ha producido la emigración española reciente es distinto al de periodos pasados. Un cambio sustancial es que nos encontramos en un espacio de libre movilidad. No obstante, aún persiste un papel diferencial entre los países en relación con el papel que juegan dentro de las migraciones intraeuropeas (Della Puppa et al., 2021). En lo que llevamos de siglo, cabe identificar dos etapas que se solapan (Benton y Petrovic, 2013): la primera está protagonizada por los flujos migratorios procedentes de la Europa del Este tras las ampliaciones de la Unión Europea de 2004 y de 2007, y la segunda, tras la crisis económica de 2008, con el incremento de las migraciones procedentes del sur de Europa, además de España, desde Grecia, Italia y Portugal (Enríquez y Martínez Romera, 2017). De hecho, podemos encontrar referencias bibliográficas que abordan conjuntamente estos dos flujos, por ejemplo, en relación con la predisposición hacia el retorno (Bygnes y Erdal, 2017).

En comparación con olas emigratorias pasadas, la nueva emigración andaluza de autóctonos que se marchan a Europa después de la crisis económica de 2008 se caracteriza por su elevado capital educativo. Uno de los rasgos definitorios de esta emigración es que en su gran mayoría cuentan con estudios universitarios, tendencia que se incrementa a partir de 2008 (Nijhoff y Gordan, 2017). Esta es una particularidad común para los flujos de emigración española, italiana y griega hacia Europa después de la crisis. En menor medida estaría el caso de los jóvenes portugueses (Bartolini et al., 2017). El elevado nivel educativo de estos emigrantes está muy contrastado en la literatura académica, pero lo cierto es que no tenemos evidencia concluyente de cuáles son sus especialidades ni qué titulados son los que tienen una mayor probabilidad de abandonar España (Stanek y Lafleur, 2017). No obstante, existe la constatación de una alta demanda internacional de profesionales sanitarios, de arquitectos e ingenieros, de especialistas en TIC, al igual que de científicos. También cabe señalar que, aunque la emigración de egresados universitarios es la dominante, en ocasiones la empleabilidad en el país de destino —especialmente los nichos de puerta de entrada al llegar— no se produce en ocupaciones propias de su

nivel educativo, es decir, estarían sobrecualificados para desempeñar los primeros trabajos al llegar al país.

Para abordar la decisión de volver es necesario conocer también los motivos que llevaron a emigrar. La sombra de la crisis económica y su impacto sobre el mercado de trabajo español es inevitable a la hora de examinar cuáles son las motivaciones que subyacen en los proyectos de la reciente emigración andaluza: el paro, la falta de expectativas o la búsqueda de aspiraciones profesionales que se consideran difíciles de alcanzar en España son algunas de ellas (Elgorriaga et al., 2020b; Fernández Asperilla y Alba, 2020; Pérez Caramés, 2017). Sin embargo, otros autores señalan que habría que tener en cuenta otros factores más allá de los coyunturales de la crisis, como las características estructurales del mercado de trabajo español o la internacionalización de la fuerza de trabajo cualificada (Díaz-Hernández et al., 2015). Junto a estas motivaciones basadas en factores económicos se cruzan otras de carácter generacional, como el deseo de vivir una experiencia, aumentar el capital cultural o emanciparse del hogar familiar (Nijhoff y Gordano, 2017). Los emigrantes del sur de Europa asocian el norte del continente con mejores oportunidades de trabajo, con sociedades más meritocráticas y con relaciones laborales capaces de premiar el talento individual y el esfuerzo (Varriale, 2021). Por el lado contrario, su imaginario cultural provoca que tengan una representación negativa del sur de Europa (Bartolini et al., 2017) y que se consideren a sí mismos en su gran mayoría ciudadanos en movilidad y no emigrantes (Vázquez Silva et al., 2021).

Las migraciones intraeuropeas recientes se han descrito como provisionales y no necesariamente con vocación indefinida (Flipo, 2017). Gran parte de los jóvenes emigrados en los años que sucedieron al arranque de la crisis partieron con proyectos de una duración más o menos definida o abiertos a la experimentación, más que con el ánimo de vivir en los países de destino de manera prolongada (Capote y Fernández, 2021). Entran dentro de la dinámica de la movilidad propiciada por la inexistencia de fronteras internas dentro del Espacio Schengen. *Migraciones sucesivas, movilidades líquidas o proyectos migratorios readaptables* son distintas apelaciones que han aparecido en la literatura para encuadrar a las migraciones intraeuropeas actuales, incluyendo a la emigración española, dentro de este marco de libre movilidad. El interés se ha basado en poner de relieve la pluralidad de las trayectorias, la flexibilidad de los proyectos y su naturaleza pendular o circular. En efecto, a menudo se trata de migraciones de ida y vuelta que no tienen que implicar necesariamente una instalación duradera y que fluctúan en función de la coyuntura económica, tanto en el destino, como en el origen, como en un tercer país (Wihtol de Wenden, 2017; Pellerin, 2011).

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿hay algo que caracterice al retorno en las actuales migraciones intraeuropeas? Un estudio en el marco de un proyecto europeo en el que participan diversos países (Letonia, Italia, Rumanía o España, entre otros) llega a la conclusión de que la migración de retorno está moldeando cada vez más los patrones migratorios europeos basados en la

circularidad y no puede verse como un fenómeno marginal (Krisjane et al., 2018). En este sentido, el retorno deja de verse como el final de una secuencia migratoria y es considerado el precursor de una migración circular o en serie, como apuntábamos en la introducción. En línea con esta cuestión, en un estudio sobre los jóvenes polacos se habla incluso de un doble retorno: experiencias de regreso fallido que motivan a una reemigración y que se ajustarían a ese paradigma de la circularidad en las migraciones intraeuropeas contemporáneas (White, 2014).

Partiendo de estas premisas, el objeto del presente capítulo es analizar el retorno de jóvenes andaluces que han emigrado recientemente a dos de los principales destinos europeos, Francia y el Reino Unido, particularmente aquellos que cuentan con estudios superiores. Específicamente, en la investigación hemos identificado los tres objetivos siguientes:

1. En primer lugar, analizar la toma de decisión de regresar. Algunas observaciones recientes, realizadas en el marco de las actuales migraciones intraeuropeas, revelan que los determinantes son múltiples y se yuxtaponen, aunque los motivos de tipo personal, familiar y social resultan ser más decisivos que los de tipo económico o profesional (Klave y Šupule, 2019; Krisjane et al., 2016). No obstante, en lo que respecta al caso español, investigaciones realizadas sobre la actitud potencial hacia el retorno sí otorgaban un mayor peso a los aspectos profesionales, ya fuera porque se estaba insatisfecho con la situación laboral en el destino (Elgorriaga et al., 2020a) o porque la incertidumbre sobre el futuro profesional en España disuadía de volver, particularmente entre los mejor cualificados (Masanet et al., 2021).
2. Además de indagar sobre los motivos y la reintegración en los orígenes, Cassarino (2004) señala que es necesario estudiar cómo se aborda la preparación del regreso. Se hace así referencia a la capacidad de los retornados para movilizar recursos tangibles e intangibles cuando la vuelta tiene lugar de manera autónoma. En línea con esta cuestión, el segundo objetivo propuesto es analizar las estrategias de los jóvenes andaluces para regresar, particularmente en referencia a aspectos profesionales.
3. Por último, el tercer objetivo trata de explorar el balance que hacen los emigrantes de su regreso a España, en qué medida la experiencia migratoria ha sido capitalizada y qué planes de futuro proyectan, por ejemplo, respecto a la predisposición ante futuras movilidades. En este sentido, un estudio comparativo entre jóvenes de distintos países resalta que los emigrantes del sur de Europa son los que más beneficios perciben de sus experiencias migratorias. En cambio, en el contexto de Europa del Este se podrían encontrar incluso con reticencias por parte de los empleadores hacia los jóvenes repatriados (Janta et al., 2021). En el caso específico español, otro trabajo destaca que muchos jóvenes españoles no han sentido al regresar a España que sus habilidades y competencias adquiridas hayan sido suficientemente valoradas (González Martín y Pumares, 2021).

3. Metodología

Para lograr estos objetivos nos vamos a basar en una veintena de entrevistas semiestructuradas a jóvenes que cumplen con los siguientes criterios: ser andaluces (en el sentido de haber nacido en Andalucía y residir en la comunidad en el momento de emigrar); haber emigrado a Francia o al Reino Unido en alguna fecha a partir del año 2008, y haber vivido en alguno de estos países al menos dos años y, posteriormente, haber regresado a España, en particular a Andalucía. La muestra ha sido compuesta por 20 personas (11 hombres y 9 mujeres), 11 de las cuales emigraron a Francia y 9, al Reino Unido. La edad media de los entrevistados es de 33,9 años, y la edad en el momento de emigrar era de 26,1 años. Estas edades en gran medida guardan relación con la información proporcionada por la estadística de migraciones, donde cabe distinguir dos grupos: el de jóvenes entre 25 y 34 años y el compuesto por adultos jóvenes entre 35 y 45 años, destacando principalmente el primero (Ortega Rivera et al., 2016). El promedio de tiempo en el extranjero fue de 5,2 años. En relación con el nivel educativo, predomina el perfil de cualificados con estudios universitarios, aunque en la muestra también contamos con los testimonios de dos jóvenes con formación profesional de segundo grado. Entre los titulados universitarios existe mucha pluralidad en los campos de estudio: ingeniería, biología, enfermería, fisioterapia, traducción e interpretación, pedagogía y filología, entre otros (ver anexo). El muestreo es de tipo exploratorio, por lo que solo persigue una aproximación a un determinado perfil de emigrados andaluces: jóvenes con estudios.

El guion de las entrevistas estaba compuesto por cinco bloques: la trayectoria formativa y laboral antes de emigrar; los proyectos migratorios en destino; la decisión de volver; el balance tras el retorno, y los proyectos futuros. El trabajo de campo se hizo entre septiembre de 2021 y marzo de 2022.

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas previo permiso de las personas que participaron en ellas. Asimismo, los participantes rellenaron un formulario con cuestiones sociodemográficas básicas. Posteriormente, las transcripciones se organizaron en el programa de estudio cualitativo ATLAS.ti versión 8.4.5. Los autores del artículo codificaron las entrevistas considerando categorías *a priori* derivadas de la literatura académica y también del propio guion de la conversación.

4. Testimonios de retorno de la reciente emigración andaluza

4.1. Volver

Entre los jóvenes andaluces emigrados podemos distinguir dos tipos de proyectos de partida en cuanto a su duración. Por una parte, aquellos que se marcharon con un plan más o menos definido de un plazo medio, que incluía, por ejemplo, la migración por estudios (doctorado o postdoctorado). En este mismo supuesto estarían gran parte de los profesionales del sector sanitario, que veían en la emigración una inversión para conseguir la experiencia profesional

necesaria para lograr entrar en el Servicio Andaluz de Salud haciendo valer su experiencia laboral en el extranjero. Por otra parte, jóvenes que, si bien no partieron con un proyecto indefinido, sí es cierto que mostraban su flexibilidad y la posibilidad de alargarlo en el tiempo. No obstante, en unos y otros, la duración final se ha extendido más allá de lo que en un principio concebían.

En ambos casos, la idea de regresar a Andalucía o a España no aparece de manera repentina, sino que se va gestando poco a poco. Durante este tiempo, los jóvenes andaluces han ido preparando su vuelta a casa particularmente buscando información. Como hemos dicho, el personal sanitario (enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas) es un grupo bastante ilustrativo de ello. Los proyectos tenían un objetivo: trabajar un tiempo en el sistema público de salud en Francia y en el Reino Unido para que dicha experiencia se contabilice en la bolsa de empleo de Andalucía. Muchos jóvenes toman la decisión incluso antes de finalizar los estudios. Es el caso de León, joven onubense:

La idea era trabajar en un hospital público, con la intención de puntuar, para luego optar a trabajar en la bolsa del SAS, aquí en Andalucía. Pero bueno, luego pues, se fue alargando. Como esos años tampoco era suficiente para poder trabajar en el SAS, y bueno, sumado que, ya una vez te vas adaptando también al sitio. Y bueno, estaba pasada la fase inicial, de adaptación, el primer año, pues fue el más complicado. Pues ya después, pues te vas haciendo también tu vida allí. Siempre vas manteniendo la perspectiva de volverte, pero a los dos años no era tampoco viable, pues lo vas alargando, y bueno, hasta siete años que he estado allí. (FR_05)

Tanto en Francia como en el Reino Unido los jóvenes del sector sanitario logran, en poco tiempo y con buenas condiciones de empleo, una estabilidad profesional. La pregunta que surge es: ¿por qué volver pese a alcanzar esta estabilidad laboral? O, dicho de otro modo: ¿en qué momento se considera que ya es suficiente? En la decisión de regresar se sopesa otro tipo de motivaciones, como las dificultades de vivir en una ciudad global como París o la nostalgia por la vida en España, sin olvidar que llega un momento en el que consideran que han alcanzado el objetivo de partida: conseguir acumular experiencia profesional en el sistema público sanitario. Es el caso de Sandra, joven enfermera de Jaén, que emigró a Francia:

En París puedes tener calidad de vida si ganas 4.000 € al mes, pero vamos, que el sueldo de una enfermera no es ese. El sueldo era casi el mismo que en España y el ritmo de vida allí no es el mismo, ¿sabes? Pero es verdad que luego tenías otras cosas que, claro, no era solo el dinero, que era pues, eso, ser funcionaria y tener alojamiento gratis el primer año, tener dos meses de vacaciones. (FR_09)

Las circunstancias de tipo personal y social que acompañan a la decisión de retornar son muy variadas. Si bien la familia en España no ejerce una influencia directa a la hora de tomar la decisión, no deja de ser otro elemento relevante, como en el caso de tener padres y madres mayores. Es decir, el ciclo de vida y

en particular la vejez de sus progenitores es un elemento relevante en la toma de decisión. Es el caso de Álvaro. Su familia no fue el único motivo porque el que decidió volver, pero sí fue el detonante que lo animó a dar el paso después de estar un tiempo sopesando la idea de regresar a Andalucía:

Una cosa que a mí me dejó impactado cuando yo estaba en Inglaterra, una vez abrí el WhatsApp y vi una foto en el perfil de mi padre, por ejemplo, y yo hacía ya meses que no veía a mi padre, de aquella por lo menos siete meses. Y vi en la foto: «¡Mi padre se está haciendo viejo y me lo estoy perdiendo», ¿sabes? Fue como... Y dije: «¡Hostia!». Fue como un toque de atención de ellos. Esto tiene un precio a pagar y es que estás fuera de tu casa, te has alejado de tu familia y te estás perdiendo, pues, el progreso de la vida de tus padres. (UK_02)

En otro orden de argumentos, la literatura señala también que el retorno puede guardar relación con las transiciones que se producen en el ciclo de vida del propio migrante (King y Williams, 2018; Krisjane et al., 2016). En nuestro caso, la mayor parte de los jóvenes andaluces emigró al acabar los estudios. Pocos contaban con experiencia profesional de larga duración en España, puesto que la veintena la han vivido en Francia o en el Reino Unido. Un momento decisivo a la hora de plantearse el retorno lo encontramos nuevamente en el ciclo vital familiar, específicamente en la decisión sobre la maternidad o la paternidad: dónde van a nacer los hijos y, si ya han nacido, dónde comenzarán el proceso de escolarización. Se trata de un elemento crucial, no en el sentido de prolongar más o menos el proyecto migratorio, sino más bien de decidir si se trata de algo temporal o si pasa a ser indefinido. Laura es una joven sevillana, licenciada en traducción e interpretación y casada con un francés. Vivió su primera maternidad en Francia, pero cuando llegó el segundo hijo decidió dar el paso de regresar a Sevilla:

Pues puedes decir claramente que fue por, no sé, es que en realidad no sé explicarlo, pero creo que fue para hacer crecer a mis hijos aquí en España, yo creo que fue por eso, lo que me impulsó a dar el paso de volverme. Fue un poco a la aventura, yo en ese momento solo me planteaba que yo estaba embarazada, que yo me iba a venir a terminar aquí el verano tranquilamente y a tener a mi hijo aquí, y que, si en un año, o un par de años, yo no había vuelto a encontrar trabajo, pues que no cerraba tampoco las puertas a volver a Francia. (FR_07)

Hay otro argumento en el que coinciden varias personas entrevistadas: proyectarse en las olas migratorias pasadas a través de personas que terminaron quedándose en Francia, pese a su permanente intención de retornar a España. Dicho de otro modo, huyen del *mito del retorno* entendido como las intenciones de volver sin que finalmente se cumplan (Carling y Pettersen, 2014). Lo hacen, además, una vez cruzada la treintena. En este sentido, cabe identificar una cierta resistencia al arraigo en el destino que haga más difícil la idea de regresar o hacerlo en un momento en el que el lugar de origen resulte desconocido por el tiempo transcurrido. Lo ilustra de nuevo Álvaro, que sopesa seriamente la decisión de volver a España cuando ha superado los treinta años:

No quería llegar yo tampoco a verme en esa situación, de eso, amistades, pues más mayores, que, con cincuenta o sesenta años, siguen hablando de ese, el añorado retorno que nunca consiguieron ¿no?, entonces bueno en mi caso, fue una, una forma de: «Oye, voy a probar», o sea por lo menos, si termino en Francia, mi vida, que no sea porque no haya yo, por lo menos probado a volverme. (UK_02)

En fin, como también se revela en otros estudios (Klave y Šūpule, 2019), la política de retorno del Gobierno de Andalucía no ha influido en la decisión de muchos jóvenes de dicha comunidad de volver a casa ni tampoco han buscado información al respecto una vez han regresado. Podemos definir sus proyectos migratorios como completamente autónomos, producto de una decisión individual y, en algunos casos, familiar. En la determinación de volver se produce una yuxtaposición de motivos. Sin ir más lejos, la crisis política de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se extiende con la crisis sanitaria de covid-19, que funcionan como procesos que pueden acelerar la toma de decisiones, de permanecer, retornar (temporal o definitivamente) o, incluso, reemigrar.

4.2. Los preparativos para volver

Estudios sobre la reciente emigración revelan que, en gran medida, los jóvenes españoles muestran haber vivido un reconocimiento profesional en los países de destino, particularmente en Europa y entre los que cuentan con algún diploma de estudios (Capote y Fernández, 2021; Pérez Caramés, 2017). Un estudio realizado en Alemania y el Reino Unido muestra que la intención de retornar disminuye conforme avanza el proyecto migratorio, y que la insatisfacción sociolaboral en la sociedad de destino es un indicador de la predisposición hacia el retorno (Elgorriaga et al., 2020a). También González Martín y Pumares (2021) sostienen que el perfil más numeroso entre los que regresan es el de jóvenes que afirman no haber realizado trabajos conforme a sus expectativas. No obstante, los autores distinguen otras trayectorias, no desdeñables, de personas que retornan con un alto grado de satisfacción profesional y formativa.

Hasta ahora hemos visto en nuestro estudio sobre los jóvenes andaluces que los factores de tipo personal y social han desempeñado un papel fundamental en la decisión de regresar a España. Con todo, si bien los aspectos de tipo profesional no son los que aparecen en primer lugar como motor para tomar la decisión en sus discursos, la mayoría de los jóvenes entrevistados no dan el paso de volver hasta tener garantizada su reinserción profesional en España, como se verá a continuación.

Las estrategias que se utilizan varían en función del perfil laboral. En lo que respecta al personal sanitario, se actualiza la bolsa de empleo, siendo la prioridad la del Servicio Andaluz de Salud, aunque también se abre la posibilidad de desplazarse a otras comunidades. No obstante, como sostiene León, que trabaja actualmente en un hospital público andaluz, no piensan que la

situación en España haya cambiado sustancialmente en comparación con el momento en que partieron:

Creo que seguía todo igual. Lo único que cambiaba era mi condición. Los datos macroeconómicos, pues sí han mejorado en estos últimos años, eso es innegable. Pero, realmente, el retorno nuestro no se produce por una mejora en España, sino que se produce por una mejora nuestra. Es decir, antes, hace 8 años, no teníamos puntos para entrar en el SAS, y ahora sí, porque no habíamos trabajado fuera y ya está. Esa era la realidad, si no, no nos hubiéramos vuelto, ni yo, ni ninguno de mis compañeros. Vamos, en mi equipo de aquí, del hospital, de treinta y dos fisios creo que somos, hemos pasado por Francia, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡nueve! (FR_05)

Entre los jóvenes docentes, en cambio, sí se apreciaba un cambio, pero por distintos motivos. Josué es un sevillano que emigró en 2012 para trabajar como profesor de español invitado. Había estudiado Filología Francesa y había trabajado en verano en Disneyland París. Como en Andalucía no se convocaban oposiciones, acabó presentándose con éxito a las francesas en la figura de profesor de español en 2016. Pese a ello, no desiste en su idea de regresar a España y busca un plan alternativo para abrirse posibilidades: estudiar a distancia Magisterio de Primaria en la rama de francés. Cuando la situación mejora en España después de años de reducción del déficit público, se presenta a oposiciones tanto de primaria como de secundaria, dentro y fuera de Andalucía. Para ello, opta por solicitar una excedencia laboral en Francia y regresar a España.

Yo pedí una excedencia, y me la concedieron. Yo en el curso 2018-2019, yo tenía excedencia. Me vine a Andalucía en verano, en agosto me vine para acá. Me dije: «Pues cuando me llamen de la bolsa de Andalucía, de francés de secundaria, o de la bolsa de secundaria de Canarias, me voy». Pero salió un puesto específico de primaria de francés y acabé aprobando en primaria, y aprobé las oposiciones con plazas de profesor de primaria. (FR_08)

El caso de María Eugenia, bióloga, es distinto. Tras varios años como investigadora en París, coinciden varias circunstancias que la empujan a sopesar el retorno a su Cádiz natal: la pandemia, el fin de los proyectos en los que participaba, etc. Un amigo la anima a actualizar también la bolsa de docencia en Andalucía debido a la convocatoria de plazas extraordinarias en el contexto de la crisis sanitaria por covid-19. María Eugenia consigue una plaza:

Coincidieron muchas cosas, porque, si no, me habría costado mucho trabajo. Es que es muy difícil, cuando llevas tanto tiempo. Coincidió la pandemia, coincidió, que se me acaba el contrato, a finales de septiembre y cada vez era más difícil encontrar dinero para renovarme y coincidió que salieron las listas, empezaron a llamar muchísima gente de las listas de secundaria, yo llevaba 3 años metida. Sí, que me había metido por meterme, y de pronto me llamaron, claro, entonces, se juntó todo. (FR_03)

En lo que respecta a los jóvenes ingenieros entrevistados, la estrategia ha sido otra y se sitúan dentro de las redes de internalización de algunos sectores de actividad. Manuel es un ingeniero malagueño que nunca había pensado en la posibilidad de emigrar, pero, a través de una empresa transnacional situada en Málaga, le ofrecieron la posibilidad de trabajar en Sophia Antipolis, parque tecnológico situado en los Alpes Marítimos franceses. Tras varios años, decide regresar a España por motivos personales. Afirma que el tiempo transcurrido en Francia le ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente, lo que no hubiese sido posible en España. Pese a ello, vuelve a casa porque pondera otro tipo de argumentos, como la cercanía de la familia, tener su primer hijo en España o el futuro laboral de su pareja. Pero, como en los casos anteriores, transcurren unos meses hasta tener el respaldo profesional. Lo hace a través de su sector en diferentes empresas que tienen sedes en distintos puntos.

En 2017 empecé un poco a mover cuáles eran las opciones, tanto dentro de la empresa como fuera, y qué oportunidades había de volver a España. Fue un proceso que duró cerca de un año. Intentamos buscar la fórmula para quedarme en la empresa y aun así poder mudarme cerca de casa [en Andalucía] o poder mudarme a España. Pero no funcionó, porque la empresa en la que trabajaba es multinacional americana y lo que buscan es consolidar puestos en su oficina en grupos de desarrollo ya consolidados. (FR_02)

4.3. Balance y proyectos tras el retorno

Los jóvenes andaluces entrevistados valoran positivamente su experiencia migratoria en el Reino Unido y Francia, tanto en términos profesionales como personales. No obstante, en sus discursos también aparecen algunos matices relacionados con las dificultades surgidas por varios motivos: por la dificultad de adaptarse al clima del país de acogida; por la sociabilidad, con patrones distintos a los españoles, o por el duelo migratorio por haber estado separados de la familia y las amistades. Además, algunos ponen de relieve comienzos difíciles para poder adaptarse. En algunos casos, durante el proceso de adaptación y de aprendizaje o perfeccionamiento del idioma, se emplearon en puestos más precarios y mal remunerados, en sectores como el de la restauración o, en el caso de las mujeres, vivieron experiencias dentro del programa *au pair* que no fueron del todo satisfactorias.

Para hacer el balance general de su proyecto migratorio, nos hemos centrado en tres cuestiones: en qué medida la experiencia migratoria ha sido decisiva para la inserción profesional al regresar a España, qué piensan que ha mejorado o empeorado en sus vidas tras el retorno y cuáles son sus proyectos a medio plazo.

Prácticamente existe unanimidad a la hora de afirmar que la experiencia migratoria ha sido provechosa para encontrar trabajo en España tras el retorno. Las competencias adquiridas (como el conocimiento de idiomas), la experiencia profesional acumulada, la formación complementaria recibida o simplemente

el grado de madurez personal alcanzado son algunos de los elementos que más se valoran. En lo que respecta a los jóvenes del ámbito sanitario, han logrado el objetivo de partida: han acumulado experiencia laboral en el sector público, la han podido traspasar a la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud y les ha hecho ser más competitivos. Además, la formación recibida les ha servido para optar a los sectores que ellos deseaban, como revela Sandra:

En la puntuación de la bolsa se me ha valorado. Y aparte que yo, por ejemplo, llegué a la UCI de aquí y yo tenía muchos conocimientos de la UCI ya de Francia. (FR_09)

Otro valor que se pone en alza y que es el producto de sus trayectorias podemos definirlo como internacionalización de los perfiles profesionales. En primer lugar, por el aprendizaje de idiomas. En muchos casos, aprender otro idioma, fundamentalmente inglés, era uno de los objetivos yuxtapuestos para emigrar. En segundo lugar, hay que mencionar también la creación de una red sociolaboral internacionalizada que sintoniza bien con algunas profesiones. Valga como ilustración dos perfiles de sectores de actividad distintos: de un lado, Antonio, periodista jienense que pasó diez años en el extranjero, la última etapa en Francia; y, de otro, Leandro, ingeniero onubense que no volvió a Andalucía, sino a una empresa transnacional situada en Barcelona.

Me gano la vida trabajando para medios extranjeros o para una organización aquí en España en la que se me exige mucho hablar francés, inglés, portugués. Por tanto, el tiempo que pasé fuera, para mí fue clave, en donde estoy ahora. De hecho, a la gente joven con la que yo trabajo, a todos, lo que más les recomiendo es que se vayan, aunque sea un veranito para pasar hambre en un McDonald's o en un restaurante y que los exploten, pero que pillen un idioma y que lo pillen bien. Porque la verdad que yo creo que es un cambio muy fuerte aquí en lo laboral y es una ventaja respecto a mucha gente. (FR_01)

Estoy totalmente seguro de que ha sido porque he estado trabajando en Inglaterra, el que me hayan cogido en esta empresa, sin duda. Uno, por la experiencia laboral que tenía yo allí, que ya empecé en investigación, y dos, obviamente, por la oportunidad que tenía por el inglés. Es decir, mi inglés se valora mucho y obviamente si eres una persona que ha estado viviendo varios años fuera, pues eso ya va a tu favor. (UK_03)

Para los jóvenes científicos que partieron con la idea de realizar su doctorado, su postdoctorado o continuar simplemente para ir construyendo su carrera como investigadores, el proyecto migratorio también tenía, en principio, una duración establecida. Pero lo cierto es que existe una desmotivación hacia el retorno vinculada a la desconfianza hacia el sistema científico español, particularmente por su endogamia (Masanet et al., 2021). Entre los jóvenes andaluces entrevistados con un perfil similar, también aparecen las dudas para reinsertarse en el sistema universitario español. Ellos sí sienten que su experiencia no ha

sido del todo valorada. Jorge, geólogo malagueño, piensa que ha conseguido un puesto en la universidad por sus publicaciones y, en cambio, apenas se le ha valorado el papel que puede tener en la internacionalización del departamento. En línea con esto, Miriam, bióloga granadina que ha hecho su doctorado en el Reino Unido, tiene también sus dudas:

No lo tengo claro, sobre todo por el tema de las becas. La mayoría te piden que haya hecho estancias en el extranjero, entonces no sé hasta qué punto se considera una estancia en el extranjero, con lo cual no lo tengo claro. El problema es que no es una estancia. Pues claro, muchas de esas te dicen que tenga una estancia en el extranjero. Yo estancia tengo, pero de cuatro años y medio que estaba allí con el doctorado. (UK_05)

¿Qué se ha ganado tras el retorno? La respuesta casi unánime apunta hacia dos direcciones: calidad de vida ligada al clima andaluz, al estilo de vida mediterráneo y a la cercanía de la familia. A ello habría que añadir el cambio de vivir en una ciudad global, como París y Londres, a habitar ciudades de menor tamaño y peso económico, como Sevilla, Granada, Málaga o Huelva, donde los precios son más bajos. En la otra cara de la moneda, ¿qué se ha perdido? También las respuestas marcan, de manera general, unas mismas pautas: sobre todo, calidad laboral. El patrón más común en la comparativa entre las condiciones laborales en España, tras el retorno, y las que se tenían en Francia y en el Reino Unido es el siguiente: las condiciones son peores en la nueva fase laboral en España, pero posiblemente mejores que antes de emigrar al extranjero. Los enfermeros, las enfermeras y fisioterapeutas han sustituido un contrato indefinido por una interinidad en Andalucía. Antes de la emigración apenas aspiraban a sustituciones en los periodos vacacionales; tras el retorno, aunque en una interinidad, se mantienen trabajando todo el año. La experiencia fuera ha estado también acompañada de formación continua y de una especialización. Además, en el caso de Francia, no solo las condiciones eran mejores, sino que, como sostiene Sandra, también se han sentido valorados en su profesión:

Si yo volviera atrás haría exactamente lo mismo que hice. Es más, estrujaría un poco más mi formación allí. Porque allí te hacían un montón de cursos y formación gratis. Dinero que pude ahorrar... Las noches extra, los turnos extra estaban súper bien pagados. Que si querías hacerte un extra podías. Cuando yo trabajé en la UCI en el segundo trabajo, trabajaba tres semanas y libraba una, todos los meses. Mis vacaciones. La gente que me traje de allí que me valoró un montón. (FR_09)

Hemos visto antes que la literatura señala que las migraciones intraeuropeas contemporáneas se caracterizan por su movilidad, su circularidad y por no implicar necesariamente proyectos de carácter duradero. Uno de los términos más utilizados ha sido el de *migración líquida* para ilustrar su carácter diverso, flexible y abierto a la experimentación (Engbersen y Snel, 2014). Llegados a este punto, cabe preguntarse en qué medida los jóvenes andaluces estarían

abiertos a la reemigración. De hecho, cabe recordar que algunos de ellos contaban con una experiencia de movilidad previa; por ejemplo, como estudiantes Erasmus o como temporeros en Disneyland París, experiencias que facilitaron el camino hacia la emigración posterior. Los testimonios revelan que la apuesta es hacia la estabilidad en Andalucía, no obstante, la gran mayoría no cierra las puertas, llegado el caso, a reemigrar en el futuro. Así pues, algunos mantienen puentes con el Reino Unido o Francia. De hecho, alguno de nuestros informantes ha regresado con una excedencia laboral que mantiene abierta. No se trata de proyectos de reemigración previstos a corto ni a medio plazo. Se trata más bien de disponer de un capital de movilidad adquirido y que puede ser un recurso para el futuro, si es necesario (Capote y Fernández, 2023). Es el caso, por ejemplo, de dos jóvenes andaluces ingenieros entrevistados, Mario, sevillano, y José María, malagueño:

He ganado calidad de vida y he perdido dinero y trayectoria profesional digamos... Aunque creo que, posiblemente, si avanzo más en mi carrera, puede que me vuelva a ir por motivos de crecimiento. (UK_04)

Básicamente, traducido sin coñas, es si la situación lo requiere o la cosa se pone muy mal o tengo la oportunidad de salir, no nos da miedo... Y también tengo cierta facilidad, tendría cierta facilidad a hacerlo ahora a Alemania, a Múnich, porque a fin de cuentas mi empresa está allí. Entonces, esa opción también está, pero es en un caso de realmente, se ponen las cosas muy mal, realmente vemos que hay algo que no funciona en España y te lías la manta a la cabeza, pero en principio, no. (FR_02)

5. Conclusiones

Andalucía ha formado parte de manera destacada de la denominada *nueva emigración española*, aquella que empezó a hacerse más visible a raíz de la crisis económica de 2008. Este hecho provoca una renovación de su tradición de tierra de emigración, pese que al mismo tiempo es destino privilegiado de acogida de migraciones internacionales. Con una de las tasas de paro más elevadas del Estado, particularmente el juvenil, no era de extrañar la emigración de jóvenes cada vez mejor formados. En efecto, las salidas no las han protagonizado siempre personas en situación precaria o desempleadas, sino que, como ha ocurrido en España en general y en otros países del sur de Europa, han emigrado jóvenes con estudios universitarios motivados por vivir una experiencia o buscar en el extranjero una inversión en su futuro profesional ante la falta de expectativas en España y en Andalucía. Esto ha provocado la reflexión de nuevo en términos de centro y periferia en el seno de la Unión Europea. Han sido muy conocidos mediáticamente los casos de jóvenes del ámbito sanitario, pero la gama de sectores de formación representada es muy variada en esta reciente emigración, factor diferenciador sustancial con respecto a olas pasadas.

En una migración que desde el principio se ha planteado de carácter temporal, los casos de retorno empiezan a crecer coincidiendo con la mejora de los

datos macroeconómicos en España. No obstante, según el testimonio de los jóvenes andaluces entrevistados, el retorno no ha tenido lugar tanto porque la situación empezara a mejorar, como por los cambios que ellos mismos habían experimentado durante su proyecto migratorio, en términos de adquisición de competencias, experiencia migratoria acumulada o haber vivido, en la mayoría de los casos, la primera etapa como adultos en el extranjero. Rara vez el regreso ha tenido lugar de manera improvisada.

En línea con lo anterior, el primer objetivo de estudio era analizar la toma de decisión de volver y qué factores prevalecían en ella. Como se desprende de otros estudios (Krisjane et al., 2016), cabe hablar también, en el caso de los jóvenes andaluces cualificados, de yuxtaposición de motivos personales, en una decisión individual o tomada en pareja, que van desde el cansancio de la vida social en el destino hasta la nostalgia por vivir de nuevo cerca de la familia. No hemos encontrado en estos casos la insatisfacción laboral como desencadenante del retorno, salvo excepciones. En muchas ocasiones la decisión de volver se plantea en un momento de cambio de ciclo vital, podemos decir que tras cerrar la primera fase de la vida adulta. En este sentido, si la elección de la movilidad al extranjero aparece al acabar los estudios, la de regresar puede aparecer cuando se ha cerrado una primera etapa en su vida profesional. En lo que respecta a la muestra de nuestros jóvenes andaluces, tomaron la decisión poco después de cumplir treinta años y contar ya con una primera experiencia profesional consolidada. Pero, sobre todo, la idea de regresar puede surgir en pareja, cuando se trata de crear una familia.

Dicho esto, y enlazando con el segundo objetivo del estudio, se da el paso de volver tras un periodo de planificación y si se tienen garantías laborales en Andalucía o en otra comunidad española. No obstante, la mayoría ha regresado a su provincia de origen. Las estrategias para insertarse en el mercado de trabajo español son tan variadas como los propios perfiles formativos de los jóvenes. Aunque existe una impresión general de haber perdido calidad en sus condiciones laborales, particularmente en relación con las posibilidades de seguir creciendo profesionalmente, también es cierto que consideran haber logrado cierta estabilidad y, sobre todo, lo compensan con lo que consideran la calidad de vida que existe en Andalucía: el clima, la cercanía de la familia, etc.

Los jóvenes andaluces entrevistados no tomaron la decisión animados porque la situación en Andalucía o en España hubiese mejorado. Además, como señala la literatura (Kļave y Šūpule, 2019), las políticas de atracción, en este caso andaluzas, no han sido decisivas. Más bien se han sentido mejor preparados y con competencias adquiridas durante su experiencia migratoria, lo que les convierte en más competitivos en el mercado de trabajo (González Martín y Pumares, 2021). Como decía uno de los entrevistados, el país no ha cambiado, más bien han sido ellos los que han cambiado. Ya no son unos recién llegados. En el caso de los sanitarios, han sustituido contratos indefinidos por una interinidad en el Servicio Andaluz de Empleo. En otros casos, sus currículos se han internacionalizado y les abren más puertas en sus profesiones. Ello implica también que, si bien buscan la estabilidad geográfica, no cierran las puertas, si

la situación lo requiere, a una reemigración. Un recurso más, adquirido durante la experiencia migratoria.

Agradecimientos

A todas las personas entrevistadas, por prestarnos su tiempo y, particularmente, por compartir sus impresiones y experiencias personales.

Referencias bibliográficas

- ALAMINOS, A. y SANTACREU, O. (2010). «La emigración cualificada española en Francia y Alemania». *Papers: Revista de Sociologia*, 95 (1), 201-2011.
<<https://doi.org/10.5565/rev/papers/v95n1.678>>
- BARTOLINI, L.; GROPAS, R. y TRIANDAFYLIDOU, A. (2017). «Drivers of highly skilled mobility from Southern Europe: Escaping the crisis and emancipating oneself». *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 43 (4), 652-673.
<<https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1249048>>
- BENTON, M. y PETROVIC, M. (2013). *How free is free movement?: Dynamics and drivers of mobility within the European Union Dynamics and drivers of mobility*. Bruselas: Migration Policy Institute Euro.
- BYGNES, S. y ERDAL, M. B. (2017). «Liquid migration, grounded lives: Considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway». *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 40 (1), 102-118.
<<https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1211004>>
- CAPOTE LAMA, A. y FERNÁNDEZ SUÁREZ, B. (2021). «La Nouvelle Vague de la emigración española en Francia: Proyectos migratorios y tipos de migrantes». *Revista Española de Sociología*, 30 (4), a23.
<<https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.23>>
- (2023). «Capital de movilidad y migraciones intraeuropeas: Jóvenes españoles en Düsseldorf (Alemania)». *Revista Internacional de Sociología*, 81 (2), e229.
<<https://doi.org/10.3989/ris.2023.81.2.P22-00080>>
- CARLING, J. y PETERSEN, S. V. (2014). «Return migration intentions in the integration-transnationalism matrix». *International Migration*, 52 (6), 13-30.
<<https://doi.org/10.1111/imig.12161>>
- CASSARINO, J. P. (2004). «Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited». *International Journal on Multicultural Societies*, 6 (2), 253-279.
- CAZORLA, J. (1989). *Retorno al sur*. Madrid: Siglo XXI.
- CHAVES CARRILLO, M. y BAIGORRI, A. (2021). «La migración de retorno en España: Un tema menor en el estudio de las migraciones». *Aposta: Revista de Ciencias Sociales*, 91, 25-46.
- DELLA PUPPA, F.; MONTAGNA, N. y KORMAN, E. (2021). «Onward migration and intra-european mobilities: A critical and theoretical overview». *International Migration*, 59 (6), 16-28.
<<https://doi.org/10.1111/imig.12815>>
- DÍAZ-HERNÁNDEZ, R.; DOMÍNGUEZ-MÚJICA, J. y PARREÑO CASTELLANO, J. M. (2015). «Una aproximación a la emigración española durante la crisis económica: herramientas de estudio». *Ar@cne*, 19.

- DOMÍNGUEZ-MÚJICA, J. y DÍAZ-HERNÁNDEZ, R. (2019). «The Dilemma of Returning: The Liquid Migration of Skilled Spaniards 8 years down the Economic Crisis». *Can. Stud. Popul.*, 46, 99-119.
<<https://doi.org/10.1007/s42650-019-00010-x>>
- EGEA, C. y NIETO CALMAESTRA, J. A. (2001). «El retorno a la provincia de Jaén de emigrantes jubilados». *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, 5 (94).
- ELGORRIAGA, E.; IBABE, I. y ARNOSO, A. (2020a). «Intention to return of Spanish emigrant population and associated psychosocial facto». *International Journal of Social Psychology*, 35 (2), 413-440.
<<https://doi.org/10.1080/02134748.2020.1732104>>
- ELGORRIAGA, E.; ARNOSO, A. e IBABE, I. (2020b). «Condiciones sociolaborales e integración social de mujeres y hombres españoles en Alemania e Inglaterra». *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 170, 55-72.
- ENGBERSEN, G. y SNEL, E. (2014). «Liquid migration: Dynamic and fluid patterns of post-accession migration flows». En: GLORIUS, B.; GRABOWSKA-LUSINKA, I. y KUVIK, A. *Mobility in transition: Migration patterns after EU enlargement*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 21-40.
- ENRÍQUEZ, C. y MARTÍNEZ ROMERA, P. (2017). «La emigración española cualificada tras la crisis: Una comparación con la italiana, griega y portuguesa». *Migraciones*, 43, 117-145.
<<https://doi.org/10.14422/mig.i43.y2017.006>>
- FERNÁNDEZ ASPERILLA, A. y ALBA, S. (2020). *Emigrar después de la crisis: Crecimiento económico y nueva migración*. Madrid: Libros de la Catarata.
- FLIPO, A. (2017). *Génération low cost: Itinéraires de jeunes migrants intra-européens*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
- GARCÍA VALVERDE, M. D. (2022). «La emigración de retorno en España en los años veinte del siglo XXI». *Anuario de la Facultad de Derecho*, 38, 457-477.
<<https://doi.org/10.17398/2695-7728.38.457>>
- GONZÁLEZ FERRER, A. y MORENO FUENTES, F. J. (2017). «Back to the Suitcase?: Emigration during the Great Recession in Spain». *South European Society and Politics*, 22 (4).
<<https://doi.org/10.1080/13608746.2017.1413051>>
- GONZÁLEZ MARTÍN, B. y PUMARES, P. (2021). «De vuelta a casa: El retorno de los jóvenes españoles desde Europa». *Revista Española de Sociología*, 30 (4).
<<https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.73>>
- GUTIÉRREZ LOZANO, J. F. (2021). «Juventud andaluza y emigración a Europa: La influencia de los medios y redes digitales en la experiencia migratoria». *Revista Andaluza de Antropología*, 1 (20), 129-151.
<<https://doi.org/10.12795/RAA.2021.20.07>>
- HOOPEP, K. y SUMPTION, M. (2016). *Reaching a "Fair Deal" on Talent Emigration, Circulation, and Human Capital in Countries of Origin*. Washington DC: Migration Policy Institute.
- JANTA, H.; JEPHCOTE, C.; WILLIAMS, A. y LI, G. (2021). «Returned migrants acquisition of competences: The contingencies of space and time». *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47 (8), 1740-1757.
<<https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1679408>>
- KING, R. (2018). «Theorising new European youth mobilities». *Population, Space and Place*, 24 (1).
<<https://doi.org/10.1002/psp.2117>>

- KING, R. y CHRISTOU, A. (2011). «Of Counter-Diaspora and Reverse Transnationalism: Return mobilities to and from the ancestral homeland». *Mobilities*, 6 (4), 451-466.
<<https://doi.org/10.1080/17450101.2011.603941>>
- KING, R. y WILLIAMS, A. M. (2018). «Editorial introduction: New European youth mobilities». *Population, Space and Place*, 24 (1).
<<https://doi.org/10.1002/psp.2121>>
- KĻAVE, E. y ŠŪPLE, I. (2019). «Return Migration Process in Policy and Practice». En: KASA, R. y MIERINA, I. *The Emigrant Communities of Latvia*. Cham: Springer, 261-282. IMISCOE Research Series.
- KRISJANE, Z.; APSITE-BERINA, E. y BERZINS, M. (2016). «Circularity within the EU: The return intentions of Latvian migrants». En: NADLER, R.; KOVACS, Z.; GLORIUS, B. y LANG, T. *Return migration and regional development in Europe: Mobility against the stream*. Londres: Palgrave Macmillan, 215-240.
- KRISJANE, Z.; APSITE-BERUINA, E.; SECHI, G. y BERZINS, M. (2018). «Juxtaposed intra-EU youth mobility: Motivations among returnees to Latvia». *Belgeo*, 3.
<<https://doi.org/10.4000/belgeo.21167>>
- LABRAGA GIJÓN, O. y GARCÍA CASTAÑO, F. J. (1997). *Historias de migraciones: Análisis de los discursos de emigrantes granadinos retornados de Europa*. Sevilla: Laboratorio de Estudios Interculturales de la Universidad de Granada.
- LÓPEZ TRIGAL, L. (2010). «Conceptualización y consideraciones sobre las migraciones de retorno en España». *Eria: Revista Cuatrimestral de Geografía*, 83, 326-330.
- MASANET, E.; INGELLIS, A. G. y GÓMEZ-FERRI, J. (2021). «Prospects for the return of Spanish scientists in the United Kingdom during the Great Recession». *The European Journal of Social Science*.
<<https://doi.org/10.1080/13511610.2021.1890550>>
- MOSCOSO, D. y MOYANO, E. (2010). *Condiciones de vida y expectativas de retorno de los andaluces en el extranjero*. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Gobernación y Justicia.
- NIJHOFF, K. G. y GORDANO, M. C. (2017). «Looking at intra-European mobilities through migrant types: Young Spanish and Polish migrants in London and The Hague». *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 30 (2), 182-203.
<<https://doi.org/10.1080/13511610.2016.1192992>>
- ORTEGA RIVERA, E.; DOMINGO I VALLS, A. y SABATER COLL, A. (2016). «La emigración española en tiempos de crisis y austeridad». *Scripta Nova*, XX (549-5).
- PELLERIN, H. (2011). «De la migration à la mobilité: Changement de paradigme dans la gestion migratoire». *Revue Européenne des Migrations Internationales*, 27 (2), 57-75.
<<https://doi.org/10.4000/remi.5435>>
- PÉREZ-CARAMÉS, A. (2017). «Una nueva generación española en Alemania: Análisis de las motivaciones para la emigración bajo el manto de la crisis». *Migraciones*, 43, 91-116.
<<https://doi.org/10.14422/mig.i43.y2017.005>>
- PUMARES, P. (2017). «The changing migration projects of Spaniards in UK: The case of Brighton». En: GLORIUS, B. y DOMÍNGUEZ-MUJICA, J. (eds.). *European Mobility in Times of Crisis: The New Context of European South-North Migration*. Bielefeld: Transcript Verlag, 133-160.
- STANEK, M. y LAFLEUR, J. M. (2017). «Emigración de españoles en la UE: Pautas, implicaciones y retos futuros». *Anuario CIDOB de la Inmigración 2017*, 180-203.
<<https://doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2017.180>>

- ŠŪPULĒ, I. (2021). «Intentions to stay or to return among highly skilled Latvians in the EU: Who is more likely to return?». *Journal of Baltic Studies*, 52 (4), 547-563. <<https://doi.org/10.1080/01629778.2021.1936583>>
- VARRIALE, S. (2021). «The coloniality of distinction: Class, race and whiteness among post-crisis Italian migrants». *The Sociological Review*, 69 (2), 296-313. <<https://doi.org/10.1177/0038026120963483>>
- VÁZQUEZ SILVA, I.; CAPOTE LAMA, A. y LÓPEZ DE LERA, D. (2021). «La nueva emigración española en Alemania y Reino Unido: Identidades migratorias en cuestión». *Revista Española de Sociología*, 30 (4), a24. <<https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.24>>
- WHITE, A. (2014). «Polish Return and Double Return Migration». *Europe-Asia Studies*, 66 (1), 25-49.
- WIHTOL DE WENDEN, C. (2017). «Les européens dans les politiques européennes d'aujourd'hui». *Hommes et Migrations*, 1317-1318, 45-51. <<https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.3869>>

Anexo

Tabla 1. Personas entrevistadas

Código	Provincia de nacimiento	Estudios	País de emigración	Año de emigración	Año de retorno	Año de nacimiento	Sexo
FR_01	Jaén	Periodismo	Francia/UK	2011	2016	1986	Hombre
FR_02	Málaga	Ingeniería	Francia	2013	2018	1985	Hombre
FR_03	Cádiz	Biología	Francia	2014	2020	1981	Mujer
FR_04	Córdoba	Enfermería	Francia	2013	2019	1990	Mujer
FR_05	Huelva	Fisioterapia	Francia	2012	2019	1990	Hombre
FR_06	Cádiz	Veterinaria	Francia	2013	2016	1984	Mujer
FR_07	Sevilla	Traducción	Francia	2008	2017	1985	Mujer
FR_08	Sevilla	Filología Francesa	Francia	2010	2018	1988	Hombre
FR_09	Jaén	Enfermería	Francia	2013	2017	1990	Mujer
FR_10	Córdoba	Diseño Textil	Francia	2017	2020	1982	Mujer
FR_11	Granada	Electricidad Industrial	Francia	2012	2017	1977	Hombre
UK_01	Córdoba	Magisterio	Reino Unido	2017	2020	1988	Hombre
UK_02	Huelva	Enfermería	Reino Unido	2012	2018	1989	Hombre
UK_03	Huelva	Ingeniería	Reino Unido	2013	2019	1989	Hombre
UK_04	Sevilla	Bioquímica	Reino Unido	2016	2018	1994	Hombre
UK_05	Granada	Bioquímica	Reino Unido	2016	2020	1993	Mujer
UK_06	Málaga	Geología	Reino Unido	2014	2021	1990	Hombre
UK_07	Granada	Comunicación Audiovisual	Reino Unido	2016	2019	1990	Mujer
UK_08	Jaén	Ciencias Ambientales	Reino Unido	2009	2018	1983	Hombre
UK_09	Sevilla	Enfermería	Reino Unido	2014	2018	1987	Mujer